

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
118 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybeyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
118 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

Aksiyadorlik jamiyatlari investision faoliyatini rivojlantirishning muhim jihatlari.....	12
Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	19
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Banklararo raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'siri.....	25
Ortiqov Oybek Abdullaevich	
The improvement of funding business operations for the local enterprises in the Republic of Uzbekistan through issuing financial securities by means of the Tashkent Stock Exchange	34
Abduganiev Abdulaziz	
Shaxs ishbilarmonlik muloqotining subyekti sifatida.....	39
Turayeva Dinara Tulkunovna	
O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorida kambag'allik darajasining aholi turmush farovonligiga ta'siri.....	44
Xayitov Sherbek Naimovich	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari	52
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Auditorlik tekshiruvining o'tkazishda dalil to'plash va natijalarni umumlashtirishda tahliliy amallarni qo'llanishi.....	59
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Moliyaviy globalizatsiya sharoitida xorijiy mamlakatlar banklarida an'anaviy operatsiyalar amaliyoti va uni O'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	70
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalari faoliyatini boshqarish va tashkil etish	79
Bakayeva Mohira Ahrorovna	
Tijorat banklarida investitsion risklarni boshqarishni takomillashtirish.....	85
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki iste'moli ortishi va uni tartibga solishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	91
Mirzaliev Sanjar Maxamatjon o'g'li, Boykabilov Bahodir Mustafaevich, Qoraboev Bobur Umarovich, Ugay Darya Sergeevna, Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi	
Makroiqtisodiy siyosat va mehnat bozorining aloqadorligi.....	99
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moliyaviy jarayonlarini axborot tizimlari orqali tashkil etishning amaliy jihatlari	105
Muslitdinov Nodir	
Transmission mexanizm foiz kanalining bozor foiz stavkalariga ta'siri	111
Absalamov Akram Tolliboyevich	

NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY JARAYONLARINI AXBOROT TIZIMLARI ORQALI TASHKIL ETISHNING AMALIY JIHATLARI

Muslitdinov Nodir

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining moliyaviy jarayonlari, ularning o'ziga xos jihatlari va NMTT boshqarishni avtomatlashgan tizimi orqali moliyaviy jarayonlarni takomillashtirish istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, subsidiya, moliyaviy jarayonlar, ta'lim tizimi.

Abstract: The article describes the financial processes of non-governmental preschool educational organizations, their features, as well as prospects for improving financial processes through the automated management system of NPEO.

Keywords: non-governmental preschool educational organizations, subsidy, financial processes, education system.

Аннотация: В статье описаны финансовые процессы негосударственных дошкольных образовательных организаций, их особенности, а также перспективы совершенствования финансовых процессов посредством автоматизированной системы управления НОДО.

Ключевые слова: негосударственные дошкольные образовательные организации, субсидия, финансовые процессы, система образования.

KIRISH

Jahonda maktabgacha ta'lim muassasalarida moliyaviy jarayonlarni raqamlashtirishga bag'ishlangan ilmiy-tadqiqotlarda asosiy e'tibor ta'lim va tarbiya sifatini oshirish uchun samarali moliyaviy boshqaruv qarorlarini qabul qilish, moliyaviy ta'minotni takomillashtirish, moliyalashtirishning yangi shakl va usullaridan samarali foydalanish, budjet mablag'laridan foydalanish jarayonida budjet intizomiga rioya etish, innovatsion yondashuvlarni joriy qilish, xarajatlarni rejalashtirish, to'lov tizimini soddalashtirishga qaratilmoqda. Biroq nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida raqamli texnologiyalar asosida moliyaviy jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, ularni davlat tomonidan rag'batlantirish, imtiyoz va kompensatsiya to'lovlarni ajratish kabi jihatlar yetarlicha ochib berilmaganligi bugungi kunda mazkur mavzuda keng qamrovli ilmiy tadqiqotlarni olib borishni taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashning ustuvor maqsad va vazifalarini o'zida mujassam etgan "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da "maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini hozirgi 67 foizdan kamida 80 foizga yetkazish, maktabgacha ta'lim tizimiga xususiy sektor mablag'larini jalb qilish orqali 7 mingdan ziyod yangi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish, maktabgacha ta'lim tizimida budjet mablag'larining maqsadli va samarali sarflanishini ta'minlash, moliyaviy jarayonlarning shaffof tarzda amalga oshirilishi uchun zarur sharoitlarni yaratish" kabi muhim vazifalar belgilangan [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirish bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, ular turli yondashuvlarga asoslanadi. Xususan, axborot texnologiyalarini joriy etish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish imkoniyatini yaratadi.

J. Yo'ldoshev o'z tadqiqotlarida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirish doirasida maktabgacha ta'lim xizmatlarini ko'rsatishda davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish va franchayzing amaliyotidan foydalanish jihatlarini o'rgangan [2].

A. Mahmudov maktabgacha ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda xalqaro tajribadan foydalanish imkoniyatlarini baholaydi. Xususan, Evropa mamlakatlaridagi maktabgacha ta'lim muassasalarini byudjetdan moliyalashtirish tendensiyalarini tahlil qilib, ularni O'zbekistonda qo'llash bo'yicha taklif va tavsiyalar beradi [3].

N. Sh. Abdullaeva tadqiqotlarida "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uzluksiz ta'lim tizimida muhim rol o'ynashini, tarbiyalanuvchilar bilan olib boriladigan ishlarni qayta ko'rib chiqish, ularni ongli va mustaqil kasb tanlashga tayyorlashda klasterlar yaratish va ular orqali moliyalashtirish jarayonlarini amalga oshirish lozim" deb ta'kidlaydi [4].

M. Kimsenbaeva fikriga ko'ra, "byudjetdan moliyalashtiriluvchi muassasalar, ayniqsa uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'inlaridan hisoblanadigan maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish va boshqarishning iqtisodiy asoslaridan biri bo'lgan moliyaviy munosabatlarning xususiyatlarini o'rganish, maktabgacha ta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini yoritish muhim ahamiyatga ega" [5].

K. Nasurova ilmiy izlanishlarida "maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish tizimini takomillashtirishda davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun iqtisodiy jihatdan asoslangan xarajalar; tegishli jamoat hududida yashovchi barcha bolalarning maktabgacha ta'lim olish imkoniyati va shart-sharoitlarini ta'minlaydigan joriy mexanizmlardan foydalanish talab etilishini qayd etadi" [6].

Shuningdek, byudjet mablag'lari hisobidan moliyalashtirish uchun ajratilayotgan mablag'larni ijtimoiy jihatdan yo'naltirish, bu borada ota-onalarning daromadlaridan kelib chiqqan holda moliyalashtirishning tuzilmaviy tarkibini takomillashtirish zarurati ortib bormoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moliyaviy jarayonlarni axborot texnologiyalari orqali takomillashtirishga doir qiyosiy va statistik tahlil usullari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJA MUHOKAMASI

Maktabgacha ta'lim tizimini, shu jumladan, maktabgacha ta'lim xizmatlari nodavlat sektorini rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish va moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, bolalarning maktabgacha ta'lim tizimiga yanada kengroq qamrab olinishini ta'minlash hamda maktabgacha ta'lim sohasidagi davlat-xususiy sherikchiligi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-apreldagi "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3651-son¹ qarori qabul qilindi.

Ushbu qarorga asosan, maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikning quyidagi shakllari joriy etildi:

jamoat ehtiyojlari uchun doimiy foydalanishga berilgan yer uchastkalarini, shu jumladan, faoliyat yuritayotgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining bo'sh turgan yer uchastkalarini nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari binolarini qurish uchun bepul asosda ijaraga berish;

mavjud davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini rekonstruksiya qilish va jihozlash, keyinchalik ularni otaliqqa olish sharti bilan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari obyektlarini qurish uchun doimiy foydalanishdagi yer uchastkalarini bepul asosda ijaraga berish;

konsessiya asosida rekonstruksiya qilish va jihozlash uchun bino ajratish;

bo'sh yotgan davlat mulki obyektlarini, shu jumladan faoliyat ko'rsatmayotgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari binolarini "nol" xarid qiymatida sotish;

to'liq butlanmay qolgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining foydalanilmayotgan xonalari yoki korpuslarini uzoq muddatli bepul maqsadli foydalanish uchun xususiy sheriklarga topshirish;

xususiy sherikning mol-mulki negizida tashkil etilgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moddiy-texnik va moliyaviy ta'minlash;

¹ <https://lex.uz/docs/-3610518>

oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moddiy-texnik va metodik ta'minlash; otaliq shaklidagi xayriya faoliyatini olib borish.

Ushbu qaror doirasida davlat-xususiy sheriklik asosida yangi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etilishini rag'batlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ekvivalenti 100 million AQSh dollari hamda O'zbekiston Respublikasiga budjetni qo'llab-quvvatlash uchun Jahon banki va Osiyo taraqqiyot bankining 100 million AQSh dollari miqdoridagi kreditlari hisobidan tadbirkorlik sub'ektlariga imtiyozli kredit ajratish uchun yo'naltirildi.

2018–2020-yillarda maktabgacha ta'lim faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik sub'ektlariga 15 yil muddatga, shu jumladan 3 yillik imtiyozli davr bilan yillik 1 foiz stavka bo'yicha kredit ajratildi.

Shundan so'ng, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-yanvardagi PQ-4581-son² "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori hamda 2023-yil 27-sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni yanada qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-316-son³ qarorlariga muvofiq, davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish uchun imtiyozli kreditlar loyiha tashabbuskorlariga quyidagi tabaqalashtirilgan foiz stavkalarda va shartlarda ajratildi:

Toshkent shahrida — 10 yil muddatga, shu jumladan 2 yillik imtiyozli davr bilan yillik 12 foiz stavka bo'yicha;

Nukus shahri, viloyatlar ma'muriy markazlari va viloyatga bo'ysunuvchi shaharlarda – 10 yil muddatga, shu jumladan 2 yillik imtiyozli davr bilan yillik 8 foiz stavka bo'yicha;

tumanlarda — 10 yil muddatga, shu jumladan 2 yillik imtiyozli davr bilan yillik 5 foiz stavka bo'yicha.

So'nggi yillarda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari sonini oshirish orqali bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrov darajasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mamlakatimizda nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarini tashkil etish, ularga imtiyozlar berish orqali tarbiyalanuvchilarni maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni va qamrovini oshirishga e'tibor qaratilmoqda. 2022-yil holatiga ko'ra, bu tashkilotlar soni 1 826 tani tashkil etadi. 2017-yilda ushbu tashkilotlar asosan Toshkent shahri (jamiga nisbatan 53 foiz) hissasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozirga kelib geografik taqsimlanishi kengaygan.

2022-yil holatiga ko'ra, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 151 339 tarbiyalanuvchi tahsil oladi va bu mamlakatimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tahsil oluvchi tarbiyalanuvchilarning 10,4 foizini tashkil etadi. 2017-yilda ushbu tashkilotlarda 15,8 mingta bola tahsil olgan bo'lsa, 2022-yilga kelib ularning soni 151,3 mingtaga yetgan (8,9 barobarga ko'p).

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tahsil oluvchi tarbiyalanuvchilarning soni 2022-yilda 2017-yilga nisbatan deyarli 10 barobarga o'sgan. Bu holat, mamlakatimizda maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarning faol amalga oshirilganligi bilan izohlanadi.

2022-yilda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar uchun o'rinlar soni umumiy maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari sonining 11,6 foizini tashkil etgan. Shuningdek, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi 160 mingta o'rindan 151 mingtasida tarbiyalanuvchilar tahsil olishmoqda.

Xususan, maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish borasida nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish va ularda tarbiyalanuvchilar sonini oshirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. 2017–2022-yillarda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog sifatida faoliyat yurituvchilar sonida keskin o'sish kuzatildi. 2017-yilda ushbu tashkilotlarda Respublika bo'yicha qariyb 2 mingta pedagog faoliyat yuritgan bo'lsa, 2022-yilga kelib ularning soni 14,2 ming kishiga yetib, 7,5 barobarga oshgan.

Yuqoridagi statistik ko'rsatkichlar nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish jarayonlarini takomillashtirishni talab etadi va bunda axborot texnologiyalarini qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

2 <https://lex.uz/docs/-4719136>

3 <https://lex.uz/uz/docs/-6619781>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-128-son⁴ qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda maktabgacha ta'limga ajratiladigan mablag'larning samaradorligini ta'minlash uchun axborot tizimlarini takomillashtirish nazarda tutilgan:

nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari va tarbiyalanuvchilarining qatnashini biometrik identifikatsiya texnologiyalari yordamida hisobga olish uchun "Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish" (NMTTBAT) axborot tizimini ishlab chiqish;

NMTTBATni Sirdaryo viloyatidagi NMTTlarda dastlabki loyiha sifatida joriy etish;

davlat-xususiy sheriklik asosida subsidiyalar va davlat budjeti hisobidan kompensasiyalar olayotgan NMTTlarda tizimni joriy etishni kengaytirish;

subsidiyalar va kompensasiyalarni avtomatik ravishda hisoblashni ta'minlash uchun "Mehnat.uz", "Soliq.uz", "UzASBO" axborot tizimlari bilan idoralararo o'zaro aloqani yo'lga qo'yish.

Ushbu axborot tizimining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

moliyaviy operatsiyalarning shaffofligini oshirish;

tadbirkorlik sub'ektlari arizalarini ko'rib chiqish jarayonini soddalashtirish va oilalar uchun NMTTlarni tashkil etishda davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi bitimlarni elektron shaklda tuzish;

inson omilini yo'qotish va budget subsidiyalarini hisoblash hamda moliyalashtirish jarayonlarini to'liq avtomatlashtirish.

Davlat tomonidan moliyalashtirish va NMTTlarni qo'llab-quvvatlash tizimi O'zbekistonda maktabgacha ta'limni modernizatsiya qilishning muhim qismi hisoblanadi. So'nggi yillarda maktabgacha ta'limning sifati va mavjudligini oshirish maqsadida xususiy sektorni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan subsidiyalash mexanizmlari joriy etildi.

Ushbu subsidiyalar NMTTlarning pedagoglarga ish haqi to'lash, tarbiyalanuvchilarni ovqatlantirish, kommunal xizmatlar, shuningdek, dori-darmonlar va yumshoq jihozlar (choyshablar) xarid qilish xarajatlarini qoplashga qaratilgan. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga Davlat budjeti mablag'laridan subsidiyalar va kompensasiyalarni ajratish va to'lash sxemasi keltirilgan bo'lib, unga ko'ra NMTTlarga subsidiyalar 5 bosqichni bosib o'tadi.

NMTTni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

a) Nodavlat bolalar bog'chalarini subsidiyalash: 2018-yildan boshlab davlat nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini faol subsidiyalay boshladi. 2018-yilda ushbu maqsadlar uchun 60 mlrd. so'm ajratilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib subsidiyalar hajmi 2 745 mlrd. so'mgacha oshdi. Bu holat nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga davlat tomonidan alohida e'tibor qaratilayotganligini ko'rsatadi.

b) Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda subsidiyalarni boshqarish.

1-rasm. 2018–2023-yillar NMTTlarga ajratilgan subsidiyalar hajmi va ularning o'zgarish dinamikasi (mlrd. so'm)[7]

4 <https://lex.uz/docs/-5858712?ONDATE=15.02.2022%2000>

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish axborot tizimi (NMTTBAT)ning NMTTlarni subsidiyalash jarayoniga joriy etilishi davlat moliyasini boshqarishda shaffoflik va samaradorlikni oshirish yo'lida muhim qadam bo'ldi. Raqamli texnologiyalar bolalarning davomatini to'liq avtomatik hisobga olish va ularni subsidiyalarni hisoblash tizimiga integratsiya qilish imkonini beradi. Bu qog'ozda hisob-kitob qilishda tez-tez yuzaga kelgan soxtalashtirish va xatolar xavfini bartaraf etadi.

Shunday qilib, NMTTdagi subsidiya jarayonlarining raqamlashtirilishi budjet mablag'laridan maqsadli foydalanishga, shaffoflik darajasini oshirishga va subsidiyalash sohasidagi suiiste'molchiliklar sonini kamaytirishga yordam berdi. 2023-yilda ushbu axborot tizimi orqali qariyb 6 mingta davlat-xususiy sheriklik asosida oilaviy NMTTlarni tuzish to'g'risida yangi bitimlar va 3,7 mingdan ortiq bitimlarga qo'shimcha kelishuvlar elektron shaklda rasmiylashtirildi. Shuningdek, 24 mingdan ortiq nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash uchun Davlat budjetidan 2,7 trln. so'm subsidiya avtomatik ravishda tadbirkorlarga ajratildi.

NMTTlar soni oshgani sari ularni qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladigan subsidiya va kompensatsiyalar hajmining keskin oshishi, ushbu budjet mablag'larining samarali va maqsadli ishlatilishi bo'yicha muhim savollar va muammolarni kun tartibiga olib chiqdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moliyaviy jarayonlarni axborot tizimlari orqali takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilgan o'rganishlar, tahlillar va ilmiy tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin:

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirish to'liq yoki qisman budjet va xususiy to'lovlar orqali amalga oshiriladi. Hozirgi kunda mamlakatimizda maktabgacha ta'lim sohasidagi tadbirkorlik sub'ektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini rivojlantirish, xizmatlar sifatini oshirish hamda ushbu soha xarajatlarining Davlat budjetidagi ulushini kamaytirishga e'tibor qaratilmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moliyalashtirish tizimidagi mavjud muammolarni hal etish uchun axborot texnologiyalari yordamida maktabgacha ta'lim sohasi bo'yicha aniq va ishonchli ma'lumotlar bazasini shakllantirish, moliyalashtirish jarayonlarining shaffofligini ta'minlash, xarajatlarni to'g'ri hisoblash va maqsadli moliyalashtirilishini yo'lga qo'yish talab etiladi. Moliyaviy jarayonlarni rivojlantirish tizimini amalga oshirishning yangi modellari va tizim elementlari muvofiqligini moliyalashtirish manbalariga yo'naltirish orqali moliyalashtirishda samaradorlikni oshirish mumkin.

Bu, o'z navbatida, maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi yangi aloqalarni shakllantirishda tizimli yondashuvni amalga oshirish va ta'limni moliyalashtirishning yangi modellari orqali budjet hamda budjetdan tashqari mablag'larning mos proporsiyasini ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish shakllari va ularning tuzilmaviy tarkibini hududlar o'rtasida muvofiqlashtirish orqali moliyalashtirish jarayonida maqsadli ko'rsatkichlarga erishish mumkin.

Maktabgacha ta'limni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish ta'lim jarayonlarini moliyalashtirishning mavjud usullari va mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish va yangilashni talab etadi. Mavjud sharoitlarni hisobga olgan holda samarali foydalanish jarayonini amalga oshirish uchun moliyalashtirishning yangi modellarini izlash zarur. Bu jarayon, avvalo, ta'lim tizimida davlat va xususiy moliyalashtirish o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ta'lim xizmatlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi istiqbolli yo'nalishlarni shakllantirish uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. Yo'ldoshev J.T. Oliy o'quv yurtlarini moliyalashtirishning dolzarb masalalari. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar elektron jurnali. – T.: TDIU, 2018. - №5.
3. Mahmudov A.A. Oliy ta'lim muassasalarida moliyalashtirish tizimini boshqarishning xalqaro amaliyoti. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar elektron jurnali. – T.: TDIU, 2015. - №1.

4. Abdullayeva N.Sh. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga klaster tizimini joriy etishning nazariy-metodologik asoslari. *Obrazovanie i innovatsionnye issledovaniya*, 2021-yil, №4, 77–88-betlar.
5. Kimsanboyeva M.B. Maktabgacha ta'lim muassasalari xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish. *Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi*, 2023-yil, 64–66-betlar.
6. Nasurova K.R. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini rivojlantirishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish. I.f. bo'yicha fal. dok. (PhD) diss. avtoref. – T.: TMI, 58 bet.
7. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy veb-sayti.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

